

EVALUAREA FORMATIVĂ CA MECANISM DE SUSȚINERE A PRACTICILOR EDUCAȚIONALE INCLUZIVE LA DEBUTUL PROFESIONAL

*Dorina PUTINĂ, lectoră universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0083-2611>

Abstract: *The professional debut of teachers represents a decisive stage in which their professional identity takes shape and their capacity to respond effectively to learners' diversity is progressively developed. Within this context, formative assessment becomes a key instrument that guides beginning teachers toward inclusive and effective instructional practices. This article examines the ways in which formative assessment supports the regulation of the teaching process, the identification of learning difficulties, the valorization of students' progress, and the support of learners with special educational needs. The comparative analysis between traditional formative assessment and formative assessment adapted for students with SEN highlights the main dimensions and actions required from teachers to ensure inclusive practices during the induction phase.*

Keywords: *formative assessment, inclusion, professional debut, SEN, descriptive feedback, instructional adaptation.*

Debutul profesional al cadrelor didactice în Republica Moldova reprezintă o etapă complexă de tranziție de la statutul de student la cel de practician autonom. Din punct de vedere teoretic, acest proces nu este doar o simplă angajare, ci o perioadă critică de inserție socio-profesională, guvernată de principii pedagogice, psihologice și legislative specifice contextului național. Cercetările internaționale [2, 4, 6] arată că primii ani din carieră influențează decisiv calitatea predării, dezvoltarea identității profesionale și capacitatea de adaptare la diversitatea elevilor.

Transformările actuale din educație, marcate de accentul crescând pe echitate, participare și valorizarea diversității, impun o regândire a modului în care cadrele didactice debutante abordează procesul de predare-învățare-evaluare. Într-un mediu școlar tot mai eterogen, evaluarea formativă capătă statutul de instrument indispensabil pentru orientarea practicilor didactice către incluziune, flexibilitate și adaptare continuă.

În acest context dinamic, debutanții sunt solicitați să proiecteze intervenții educaționale diferențiate și sensibile la particularitățile fiecărui elev. Evaluarea formativă devine astfel un cadru metodologic esențial, prin care profesorii pot ajusta demersul didactic în timp real, pot identifica dificultățile autentice de învățare și pot sprijini progresul fiecărui elev, inclusiv al celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

În primele etape ale carierei, un profesor se confruntă cu numeroase provocări: formarea unei imagini pedagogice coerente, gestionarea diferențelor dintre elevi, menținerea unui climat de clasă favorabil învățării, utilizarea eficientă a strategiilor didactice și integrarea evaluării formative în rutina lor profesională. În acest context complex, evaluarea formativă nu este doar un component al procesului de evaluare, ci un *mecanism de reglare și sprijin* pentru debutanți, care facilitează înțelegerea progresului elevilor, identificarea dificultăților reale de învățare și adaptarea demersului didactic. Așa cum subliniază literatura de specialitate, evaluarea reprezintă un moment decisiv al procesului de formare, deoarece prin intermediul ei sunt analizate nu doar obiectivele educaționale, ci și formularea acestora; nu doar condițiile de învățare, ci și modalitățile de ameliorare a lor; nu doar actorii implicați, ci și stilurile, metodele și mijloacele utilizate pentru optimizarea procesului didactic [4, p. 254].

Evaluarea formativă se conturează ca un pilon fundamental al educației incluzive, în special în perioada debutului profesional. Ea permite cunoașterea elevilor, adaptarea instruirii, identificarea barierelor, consolidarea progresului și crearea unei culturi a învățării autentice. Pentru profesorii debutanți, evaluarea formativă este atât un instrument tehnic, cât și un mecanism de profesionalizare, susținând trecerea de la practicile descriptive la cele analitice și reflexive.

Integrarea strategică a evaluării formative poate transforma dinamica clasei într-una participativă, echitabilă și orientată spre dezvoltare, contribuind direct la consolidarea unui sistem educațional incluziv. Practica în clasă este formativă în măsura în care dovezile despre performanța elevilor sunt obținute, interpretate și folosite de profesori, elevi sau colegi pentru a lua decizii despre pașii următori în predare care sunt probabil mai buni sau mai bine fundamentați decât deciziile pe care le-ar fi luat în absența dovezilor obținute. Specificul evaluării educaționale în contextul incluziunii rezidă în diversitatea informațiilor pe care cadrele didactice le colectează și le interpretează pentru a preveni eventualele dificultăți de învățare și pentru a sprijini fiecare elev cu CES în parcursul său educațional din școala de masă. În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), evaluarea formativă trebuie nu doar aplicată, ci adaptată la particularitățile profilului funcțional, ale ritmului de învățare și ale nevoilor specifice. Adaptarea evaluării nu este doar o ajustare procedurală, ci o schimbare de perspectivă: de la o evaluare care „măsoară”, la o evaluare care „susține” și „însoțește” învățarea [3]. Această paradigmă presupune o flexibilitate sporită, o analiză mult mai detaliată a progresului și o colaborare interdisciplinară constantă între profesor, psihopedagog, specialistul de sprijin, familie și elev. Pentru a evidenția diferențele conceptuale și operaționale dintre evaluarea formativă generală și evaluarea formativă adaptată elevilor cu CES, prezentăm mai jos un tabel comparativ extins, structurat pe principalele dimensiuni ale procesului evaluativ. Tabelul ilustrează modul în care evaluarea formativă se transformă atunci când este aplicată în contexte incluzive și atunci când este utilizată pentru sprijinirea elevilor cu nevoi educaționale diverse.

Tabelul 1. Evaluarea formativă vs. evaluarea formativă adaptată pentru elevii cu CES

Dimensiune	Evaluare formativă (generală)	Evaluare formativă adaptată pentru elevii cu CES
Finalitate	Susținerea învățării prin reglare și ajustare continuă.	Susținerea învățării și a funcționării globale (cognitivă, emoțională, socială).
Focalizare	Progresul elevului în raport cu obiectivele curriculare.	Progresul în raport cu obiective personalizate și cu profilul funcțional.
Ritmul evaluării	Monitorizare ritmică, frecventă.	Monitorizare foarte frecventă, granulară, cu intervenții imediate.
Abordarea diferențierii	Diferențiere moderată în funcție de nevoile elevilor.	Diferențiere avansată: adaptări curriculare, materiale modificate, sprijin suplimentar.
Tipuri de sarcini	Sarcini variate, în funcție de obiective.	Sarcini accesibilizate, gradate, adaptate nivelului de funcționare.
Instrumente	Observație, fișe de lucru, discuții, autoevaluare.	Scale funcționale, fișe individuale, observație asistată, PEI
Feedback	Descriptiv, centrat pe progres.	Descriptiv, accesibil, etapizat; formulat în limbaj simplificat sau vizual.
Adaptare didactică	Ajustări în funcție de nivelul clasei.	Ajustări permanente și individuale, adaptări de mediu și sprijin personalizat.
Gestionarea dificultăților	Semnalate și clarificate în timpul procesului.	Identificate timpuriu; strategiile de intervenție sunt imediate și individualizate.
Rolul profesorului	Facilitator al învățării.	Mediator, ghid și co-terapeut educațional; coordonează echipa multidisciplinară.
Participarea elevului	Elevul reflectează asupra propriului progres.	Elevul participă în ritmul propriu; evaluarea include și comunicare alternativă (pictograme, rutine).
Comunicarea rezultatelor	Dialog profesor-elev, orientat spre progres.	Dialog simplificat, vizual, uneori mediat de specialist sau părinte.
Viziunea asupra succesului	Succesul = progres în raport cu obiectivele curriculare.	Succesul = progres individual, micile câștiguri, depășirea barierelor funcționale.
Planificare	Derivă din curriculumul general.	Integrează PEI, adaptări curriculare, planuri terapeutice.
Perspective asupra evaluării	Evaluarea ghidează predarea.	Evaluarea ghidează predarea și intervenția educațional-terapeutică.

Analiza comparativă a evaluării formative și a celei adaptate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) evidențiază cu claritate necesitatea ajustării procesului evaluativ la diversitatea funcțională a elevilor, în conformitate cu principiile educației incluzive. Deși ambele forme se bazează pe monitorizarea continuă a progresului și pe reglarea învățării, varianta adaptată CES presupune un nivel mai ridicat de personalizare și diferențiere, integrând dimensiunile cognitive, emoționale, sociale și comportamentale ale dezvoltării.

În cadrul evaluării formative generale, scopul principal este optimizarea procesului de învățare prin identificarea dificultăților și ajustarea strategiilor didactice. Evaluarea adaptată CES extinde această finalitate, vizând nu doar progresul școlar ci și dimensiunile cognitive, emoționale, sociale și comportamentale ale dezvoltării, ceea ce impune formularea unor obiective personalizate în cadrul PEI. Ritmul monitorizării devine mult mai intens, or, necesită intervenții rapide pentru a menține continuitatea învățării și pentru a preveni apariția dificultăților.

Diferențierea didactică, relativ moderată în evaluarea formativă se transformă într-un proces complex în evaluarea adaptată CES, incluzând adaptări curriculare, accesibilizarea materialelor și sprijin suplimentar individualizat. Sarcinile formative devin gradate, concrete și adesea vizuale, iar instrumentele utilizate depășesc cadrul observării tradiționale, incluzând scale funcționale și fișe individualizate pentru o înțelegere mai corectă a progresului și identificarea cât mai timpurie a dificultăților, care constituie o condiție esențială pentru inițierea intervențiilor specifice. Adaptarea didactică devine continuă și comprehensivă, acoperind nu doar conținuturile, ci și mediul fizic și relaționarea didactică. Participarea elevilor cu CES este facilitată prin strategii alternative de comunicare și suport vizual, iar comunicarea rezultatelor este adaptată capacităților acestora, implicând și medierea unui specialist. În consecință, perspectiva asupra succesului se reorientează: de la raportarea la standarde curriculare generalizate, către evaluarea progresului individual și a depășirii barierelor funcționale – principii definitorii ale unei practici didactice incluzive și echitabile.

Rezultatele analizei arată că evaluarea adaptată CES depășește logica evaluării formative tradiționale, devenind un instrument complex care sprijină atât învățarea academică, cât și funcționarea globală a elevului. Utilizarea unor instrumente specializate, sarcini gradate, feedback multisenzorial și adaptări curriculare creează un cadru solid pentru susținerea progresului individual. Integrarea Zonei Proximei Dezvoltări ca reper central de proiectare confirmă necesitatea unei însoțiri pedagogice consecvente, aliniate ritmului fiecărui elev [3]. În ceea ce privește cultura succesului, evaluarea adaptată CES schimbă perspectiva de la standarde uniforme către valorizarea progresului individual, a micilor reușite și a depășirii treptate a barierelor funcționale. Această reorientare conceptuală consolidează o viziune incluzivă asupra educației, fundamentată pe echitate, accesibilitate și participare autentică.

Așadar, rolul cadrului didactic se extinde semnificativ în contextul evaluării elevilor cu CES. Profesorul nu mai este doar facilitator al învățării, ci devine mediator al procesului educațional, coordonator al intervențiilor într-o echipă multidisciplinară și decident pedagogic bine informat – roluri cu impact major în etapa de debut profesional, când se formează competențele reflexive, colaborative și evaluative esențiale unei practici de calitate.

În ansamblu, evaluarea formativă adaptată pentru elevii cu CES se afirmă ca un element central al practicilor educaționale incluzive. Implementarea sa eficientă implică dezvoltarea unor competențe avansate la cadrele didactice, colaborare interdisciplinară și adoptarea unei perspective pedagogice orientate spre potențialul fiecărui elev. Pentru profesorii debutanți, dezvoltarea competenței de evaluare formativă reprezintă un proces de profesionalizare esențial, care contribuie la îmbunătățirea calității actului educațional și la promovarea echității în învățare.

Referințe bibliografice:

1. BLACK, P. & D. WILIAM. *Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment*. London: GL Assessment, 2006. ISBN 978-0708713815.
2. POPHAM, W.J. *Classroom Assessment: What Teachers Need to Know*. 8th edition. Boston: Pearson, 2020. ISBN 978-0135185575.

3. PĂUNICĂ, C. Evaluarea formativă adaptată pentru copii cu CES. *Edusprijin*, 07 august 2025. Disponibil: <https://www.edusprijin.ro/evaluarea-formativa-adaptata-pentru-copii-cu-ces/> [accesat 2025-10-26].
4. ȘOITU, L. și R.D. CHERCIU. *Strategii educaționale centrate pe elev*. Buzău: Alpha MDN, 2006. ISBN 973-7871-55-3.
5. TOMLINSON, C.A. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria: ASCD, 2017. ISBN 978-1416623305.
6. WONG, H. *The First Days of School: How to Be an Effective Teacher*. Mountain View, CA: Harry K. Wong Publications, 2018. ISBN 978-0976423386.